

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

**Entre o secular e a santidade: o Face a Face Movement e o
pentecostalismo entre jovens batistas**

A pesquisa busca compreender a partir do estudo de caso, as dinâmicas entre jovens batistas de Campos dos Goytacazes. Observamos o movimento jovem *Face a Face Movement* (FAF), da *Segunda Igreja Batista de Campos* (SIB) em suas ações internas e entrevistamos jovens líderes que o compõem. Ou seja, utilizamos uma base qualitativa neste trabalho. No contexto do FAF foi observado que há um viés vocacional para a especialização religiosa de alguns jovens a partir de escolas missionárias interdenominacionais, com imersão de campo em contextos transculturais e monoculturais, no Brasil e internacional, na América Latina e Europa. A partir desta observação emerge a nossa questão-problema: seria o FAF um movimento que, para além da difusão do pentecostalismo entre os jovens afastados ou não crentes visando a sua conversão a partir do uso de espaços públicos e mídias sociais, também busca recrutar entre estas juventudes segundo sua *vocação* especialistas religiosos? Utilizamos a *sociologia da experiência* em consonância com a sociologia luhmanniana como bases teóricas, justamente por se tratar de grupo jovem que articula através de diversas linguagens um *hibridismo religioso*. A pesquisa segue em andamento, de modo que os resultados ainda são meramente parciais, entretanto é possível concluir que há uma continuidade no avanço do pentecostalismo, seguindo um padrão nacional, porém com traços híbridos e identidades complexas. O fenômeno religioso é essencialmente *plural* e, portanto, é compreensível que este avanço suscite novos arranjos nas mais diversas esferas da sociedade. O trabalho busca contribuir com o conhecimento sobre o pentecostalismo e suas expressões entre as juventudes.

Williams Moreira Barros Luna, Wania Amélia Belchior Mesquita

Palavras-chave: juventudes; religião; pentecostalismo; hibridismo religioso; Igreja Batista.

Instituição de Fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

**Entre lo secular y la santidad: el Face a Face Movement y el
pentecostalismo entre la juventud bautista**

La investigación busca comprender, a partir del estudio de caso, la dinámica entre los jóvenes bautistas de Campos dos Goytacazes. Observamos el movimiento juvenil *Face a Face Movement* (FAF) de la Segunda Iglesia Bautista de Campos (SIB) en sus acciones internas y entrevistamos a los jóvenes líderes que lo componen. Es decir, utilizamos una base cualitativa en este trabajo. En el contexto de la FAF, se observó que existe un sesgo vocacional hacia la especialización religiosa de algunos jóvenes de escuelas misioneras interdenominacionales, con inmersión de campo en contextos transculturales y monoculturales, en Brasil e internacionalmente, en América Latina y Europa. De esta observación surge nuestra pregunta-problema: ¿sería la FAF un movimiento que, además de difundir el pentecostalismo entre los jóvenes lejanos o no creyentes, buscando su conversión a través del uso de los espacios públicos y las redes sociales, también busca para reclutar entre estos jóvenes según su vocación especialistas religiosos? Utilizamos la *sociología de la experiencia* en línea con la *sociología luhmanniana* como bases teóricas, precisamente porque se trata de un grupo joven que articula una *hibridación religiosa* a través de diferentes lenguajes. La investigación está en curso, por lo que los resultados aún son meramente parciales, sin embargo es posible concluir que existe una continuidad en el avance del pentecostalismo, siguiendo un patrón nacional, pero con rasgos híbridos e identidades complejas. El fenómeno religioso es esencialmente plural y, por tanto, es comprensible que este avance plantee nuevos arreglos en los más diversos ámbitos de la sociedad. El trabajo busca contribuir al conocimiento sobre el pentecostalismo y sus expresiones entre los jóvenes.

Williams Moreira Barros Luna, Wania Amélia Belchior Mesquita

Palabras Clave: jóvenes; religión; pentecostalismo; hibridación religiosa; Iglesia Bautista

Becas y Financiamientos: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

Entre o secular e a santidade: o Face a Face Movement e o pentecostalismo entre jovens batistas

Introdução – Apresentação

Atualmente, os mais diversos arranjos e intercâmbios do protestantismo evangélico na sociedade brasileira, bem como o dinamismo e a diversificação que estes grupos têm alcançado entre si, em especial nas últimas décadas, reforçam a capilaridade da religião na vida social e sua pluralidade e complexidade como afirma Sanchis (2018). Um destes grupos é composto pelos *batistas*, grupo que investigamos através da Segunda Igreja Batista em Campos dos Goytacazes (SIB) e de seu grupo jovem, o Face a Face Movement (FAF), corporação religiosa que tem diferentes origens históricas.

Historicamente os primeiros registros dos batistas são ingleses e datam aproximadamente do século XVII, no Brasil os primeiros batistas chegaram por volta do século XIX e vêm, sobretudo, da Alemanha, Letônia e Estados Unidos, segundo Ferreira (1991). O autor ainda pontua que em Campos, a principal influência é exercida por missionários norte americanos a partir do intercâmbio dos batistas do sul dos EUA, da região de Richmond na Virgínia.

A relevância da pesquisa e do grupo escolhido é justificada, uma vez que é em Campos dos Goytacazes, no ano de 1891 que se ergueu o primeiro templo batista no país (FERREIRA, 1991). Daqui também se constituiu ao longo do século XX um epicentro de formação missionária e de intelectuais batistas que atuam tanto na difusão da confissão pelo Brasil, quanto na organização através da Convenção Batista Brasileira. Mais recentemente, sobretudo através da SIB, esta tradição permanece através de missões evangélicas no Brasil e no mundo.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

O objetivo geral da pesquisa é entender o papel do FAF e de seus jovens líderes na continuidade desta tradição vocacional missionária entre os batistas fluminenses e quais as estratégias mobilizadas através de discursos. Foi observado a partir de visitas a cultos e eventos promovidos pelo FAF na SIB, uma hibridização entre mensagens religiosas e elementos culturais, com a justificativa de que o estilo de vida do jovem não importa, desde que se viva uma vida para Deus e para “a Causa”, isto é, para “o ganho de almas para Cristo”.

Para tanto, articulamos o conceito de *experiência* formulado por Dubet (1994) no intuito de focalizar os jovens líderes do FAF e entender suas trajetórias, bem como com a sociologia luhmanniana (LUHMANN, 2007) a fim de compreender as dinâmicas próprias do movimento e a construção adaptada de linguagens e mensagens religiosas reconfiguradas e flexíveis voltadas ao público jovem.

Um dos objetivos específicos consiste em observar o aspecto organizacional da instituição religiosa, situando o movimento no contexto atual da igreja, levando em consideração seu contexto histórico e a caracterização atual do FAF.

Temos, portanto, utilizado como ferramenta metodológica entrevistas semiestruturadas aos jovens líderes do FAF e da observação participante em eventos religiosos promovidos pela SIB.

Resultados

Um dos resultados preliminares é obtido com base em nossa observação das dinâmicas do FAF, onde é possível perceber que se trata de um movimento jovem que elabora diversas mensagens religiosas orientadas pela *batalha espiritual* (MESQUITA: 2007), articulando um discurso político de perseguição ao cristianismo no Brasil, que não é sentido na prática de fé desta religião no cotidiano brasileiro com uma ressignificação do pietismo e daquelas típicas penitências heróicas de diversos personagens bíblicos. Nesta guerra espiritual segundo os discursos de pastores e jovens líderes do FAF observados na SIB, de um lado estão os cristãos, eleitos e escolhidos por Deus, de outro estão os “agentes

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

do Diabo”, que segundo as informações colhidas na observação participante “ocupam e manipulam” a cultura secular através das artes, educação, da economia e da política institucional, no intuito de desmobilizar a família tradicional e desestabilizar a santidade das juventudes, a fim de atraí-los para “o mundo” e erradicar o cristianismo.

Através desta “guerra”, que se traduz como uma *guerra cultural*, os eleitos de Deus têm de se posicionar e se manifestar do lado oposto da disputa, isto é, contra o “Diabo”. Neste ínterim discursos contra a “ideologia de gênero” e a defesa de uma moralidade conservadora no âmbito dos costumes são perceptíveis em diferentes cultos e eventos promovidos pelo FAF. É, portanto, necessário que os jovens batistas observem suas condutas três tipos de consumo: cultural, social e espiritual, a fim de construírem uma trajetória de santidade, contra o pecado, segundo os preceitos religiosos cristãos.

O primeiro, versa sobre um manejo do consumo cultural do fiel religioso, onde é necessário buscar a Deus para além da igreja e tomar cuidado com produções culturais que não agridam ou neguem o pertencimento religioso, afirmando em contrapartida as “coisas do mundo”, tais como: músicas, filmes, livros e lugares. O segundo ponto trata da sociabilidade do jovem, sobre sua trajetória e experiência de vida, para que escolha os afetos e amigos, e construa sua identidade segundo a retidão moral cristã, incluindo a vida profissional e seu estilo de vida. E por fim o aspecto espiritual, pois é necessário viver uma experiência religiosa em todas as áreas e esferas da vida do sujeito, construindo células de oração, participando e se engajando em eventos e grupos internos e externos religiosos no intuito de difundir a mensagem cristã, inclusive se aventurando em missões locais e internacionais¹.

No entanto, esta polaridade é ambivalente e complexa, pois acredita-se que entre os dois lados opostos na batalha espiritual, existem muitos jovens “perdidos” e que são vítimas involuntárias de um processo de secularização ateuista e anticristão. Embora este último seja impossível de se verificar empiricamente, entendemos como um discurso trabalhado pelos

¹ No entanto, as missões individuais realizadas pelos jovens que observamos não são custeadas pela igreja, busca-se nestes casos o próprio financiamento, seja através de apelos em posts nas redes sociais pessoais dos adolescentes, bem como a criação de perfis em sites de doação coletiva.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

jovens líderes do FAF como uma justificativa na mobilização evangelística contemporânea e que se articula com o aspecto histórico dos batistas no Brasil, consolidando toda uma narrativa teológica híbrida mesclada com a secularidade cultural e política ocidental. Trata-se então de uma mensagem religiosa reconfigurada (PEREIRA, 2001) para os tempos atuais, onde coexistem fortes disputas em um mercado religioso cada vez mais concorrido entre diversas denominações e religiosidades. Estas conclusões serão melhor trabalhadas no decorrer da dissertação.

Discussão

A principal conclusão que realizamos até então se baseia na construção de um hibridismo religioso observado nas dinâmicas do FAF, que procura mobilizar diversos elementos da cultura secular, isto é, não religiosa, para atrair mais jovens para a SIB e realizar sua conversão religiosa. Jungblut (2007) já havia percebido na década passada que as juventudes eram o novo alvo dos movimentos de evangelização das grandes corporações evangélicas no Brasil, inclusive utilizando o *rock* como ferramenta para esta empreitada através do que o autor chama de "desinterdição evangélica da mundanidade".

O FAF trabalha exatamente com esta desinterdição, claro que observados os limites que ela pode incorrer em uma trajetória de santidade (segundo a concepção dos jovens líderes), no entanto, tatuagens, brincos e piercings, o gosto por estilos musicais ecléticos e alternativos, até mesmo o vestuário não influenciam no contato do jovem com o desenvolvimento de uma "vida santa".

A partir desta breve, porém preliminar conclusão, podemos compreender um pouco mais a fundo o FAF. Neste bojo, coexistem conexões entre o FAF com movimentos evangelísticos evangélicos internacionais, como por exemplo o *The Send*². Demarcando o

² Trata-se de um movimento missionário internacional baseado em Los Angeles - EUA, formado e composto por diversas ramificações em vários países, como por exemplo: *Circuit Riders*, *The Call*, *Youth With A Mission* (no Brasil: *Jovens com uma Missão - JOCUM*), *Lifestyle Christianity*, *Christ For All Nations*, *Jesus Image*, *Dunamis Movement*, entre outros.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais no contexto brasileiro contemporâneo: **dilemas e resistências**

que afirma Luhmann (2007), que as religiões conseguem transformar a transcendência a partir das organizações religiosas, reforçando a mutabilidade e capacidade de reorganização de toda uma comunidade de fé, sem por isso romper com uma tradição histórica.

Conclusão

Devido a pandemia de COVID-19, foi necessário alterar diversas vezes o próprio objeto da pesquisa, inclusive as estratégias para obtenção dos dados. Apesar dos percalços, a pesquisa tem se constituído como uma importante contribuição sobre as juventudes e sua relação com a religião em um mundo multiplamente secularizado (SELL, 2007).

Desta forma, a religião deve ser observada como um conjunto complexo de *operações intelectuais*, ou seja, para muito além de meramente ser uma senda condutora de *sentidos*, como afirma Weber (2004; 2009), a religião é também uma esfera em que se estabelecem disputas, proibições e desinterdições, em suma, continuamente se modifica, como produto coletivo, está sujeita às contradições e ideologias comuns das disputas políticas em torno da hegemonia congregacional e é arbitrária na difusão da mensagem religiosa (LUHMANN, 2007).

Além de fornecer um singelo entendimento da construção das experiências de jovens religiosos, considerando sua busca por autonomia mediante as amplas opções de formação de sua identidade, onde a religião aparece como algo opcional, porém escolhido, no intuito de se contrapor ao sistema e se autoafirmar enquanto sujeitos, mas para além de ser opcional, a modernidade também traz a capacidade de escolher as maneiras pelas quais o indivíduo se integra em uma comunidade religiosa.

Referências Bibliográficas

ARAÚJO, M. P.; MESQUITA, W. A. B.; RIBEIRO, V. DA S. P. Tornando-se um Peregrino: jovens católicos de Campos dos Goytacazes na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro. **Revista Vértices**, v. 21, n. 3, p. 406-416, 19 dez. 2019.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

ARENARI, Brand. América Latina, pentecostalismo e capitalismo periférico. Aproximações teóricas para além do culturalismo. **Civitas, Revista de Ciências Sociais**. Porto Alegre, 15(3), p. 514-527, 2015.

DUBET, François. **A sociologia da experiência**. Instituto Piaget, Lisboa: 1994.

FERREIRA, Ebenézer Soares. **História dos Batistas Fluminenses: 1891 - 1991**. Rio de Janeiro: JUERP, 1991.

JUNGBLUT, Airton Luiz. A salvação pelo rock: sobre a “cena underground” dos jovens evangélicos no Brasil. **Religião e Sociedade**, Rio de Janeiro, 27(2): 144-162, 2007.

LUHMANN, Niklas. **La religión de la sociedad**. Madrid: Editorial Trotta, 2007.

MESQUITA, Wania Amélia Belchior. Um pé no reino e outro no mundo. **Horizontes Antropológicos**. Porto Alegre, ano 13, n. 28, p. 117-144, jul./dez. 2007.

PEREIRA, Renato Arruda. **Igreja Batista da Lagoinha: trajetória e identidade de uma corporação religiosa em processo de pentecostalização**. Tese (doutorado). Doutorado em Ciências da Religião. Universidade Metodista de São Paulo. São Bernardo do Campo, 2001.

SANCHIS, Pierre. **Religião, cultura e identidades: matrizes e matizes**. PASSOS, Mauro.

PEREZ, Léa Freitas (Org.). Petrópolis: Editora Vozes, 2018.

SELL, Carlos Eduardo. A multiplicidade da secularização: a sociologia da religião na era da globalização. **Política e Sociedade**, v.16, n.36, p. 44-73, out. 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.5007/2175-7984.2017v16n36p44>>. Acesso em: 28 out. 2021.

WEBER, Max. **A ética protestante e o espírito do capitalismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

_____. **Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva**. 4ª ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2009.